

CHET TIL O‘QITISH METODIKASIDA ZAMONAVIY METODLAR

Erkinova Marjona Vahobiddin qizi

NavDPI, Ingliz tili va adabiyoti fakulteti talabasi

marjonaerkinova46@gmail.com

Toirova Shalola Yoqub qizi

NavDPI, Ingliz tili va adabiyoti fakulteti talabasi

toirovashalola@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Burxonova Ma‘mura Gulyamovna**

ma'muraburxonova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet til o‘qitish metodikasi haqida, uning fan sifatida rivojlanish tarixi, chet til o‘qitish metodikasida qo‘llanilayotgan zamonaviy metod turlari xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Innovatsiya, chet tili, ko‘nikma, malaka, didaktika, metodika.

Abstract: This article talks about foreign language teaching methodology, its development as a science, modern methods used in foreign language teaching methodology.

Key words: Innovation, foreign language, skills, competence, didactics, methodology.

KIRISH.

Metodikaning predmeti-chet tili predmeti orqali ta‘lim-tarbiya berish jarayoni va usullari, chet til o‘rgatish ilmi, muallim va o‘quvchi faoliyatini o‘rganish metodikasining predmeti hisoblanadi.

Metodikaning asosiy tushunchalari-metod, usul, prinsip. Didaktikada-nimani o‘rgatamiz? O‘qitish mazmuni sanaladi. Metodika-qanday o‘rgatamiz? Ta‘lim usullari va metodlari demakdir. “Metod, metodika” tushunchasi grek-lotincha “metodos”, “metodus” so‘zidan olingan bo‘lib, ma‘lum maqsadga olib boruvchi yo‘llar, usul ma‘nosini anglatdi. Chet til o‘qitish metodikasi fan sifatida 200 yildan ortiq tarixga ega. Bu davr ichida chet til o‘qitish metodikasiga turlicha munosabatlar bildirilganligini uchratish mumkin. Hozirgi davr ta‘lim taraqqiyoti yangi yo‘nalish innvatsion pedagogikani keltirib chiqaradi. Innovatsion-inglizcha “yangilikni kiritish

(tarqatish)” ma’nosini anglatadi. Yangilik kiritishning ijtimoiy-psixologik aspekti Amerika tadqiqotchisi E.Rodgers tomonidan ishlab chiqilgan. U yangilik kiritish jarayoni qatnashchilarining tasnifi, ularning yangilikka bo’lgan munosabati va boshqalarni o’rgangan¹.

METODIK TAHLIL.

Metodika tarixiga oid adabiyotlarni chuqurroq o’rganish shuni ko’rsatadiki, ayrim tadqiqotchilar metodikani san’at deyдилar. Ular odatda fransuz metodisti Penlash fikriga ishora qiladilar. Har bir fanning o’z tushunchalar yig’indisi mavjud. Chet til o’qitish metodikasida qabul qilingan asosiy tushunchalar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Ta’lim sistemasi ta’lim metodi;
2. Ta’lim prinsipi ta’lim vositasi;
3. Metodik usul.

Chet til o’qitish metodi-chet tili o’rgatishning amaliy umumta’limiy tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlariga erishuvni ta’minlovchi muallim va o’quvchini faoliyati majmuasi tushuniladi. “Metod” atamasi ta’lim usullari “ta’lim usullari yig’indisi va ta’limning yo’nalishi” ma’nolariga qo’llanadi.

Chet til - bu xorijiy mamlakat tilidir. Respublikamizda G’arbiy Yevropa (ingliz, ispan, nemis, faransuz) tillari va Sharq (arab, turk, fors, xitoy, hind) tillari o’qitilib kelinmoqda. Bu tillar ta’lim muassalarining o’quv rejalaridan o’rin olgan. Uchala tilni o’qitish jarayoni turlicha kechadi. Ona tili va ikkinchi til tabiiy vaziyatda, chet til esa sun’iy muhitda o’rganiladi. Chet tildagi muloqot, asosan, darsda muallim rahbarligida kechadi. Uchala til orasida chet tilni o’rganish va o’rgatish muayyan jihatlari bilan keskin farq qiladi. Bu esa, o’z navbatida, tegishli chet til o’qitish texnologiyasini qo’llashni taqozo etadi. Chet til muallimi metodika fani yutuqlarini puxta o’zlashtirish orqali o’quvchi-talabanning to’plagan til tajribasi me’yorini aniq bilishga va uni yanada takomillashtirishga erishadi. Chet tillarni samarali o’rgatish uning metodikasini bilishni taqozo etadi. Chet tillarni o’rganish va o’rgatish ko’p jihatdan chet til o’qitish metodikasi masalalarini nazariy tomondan ishlab chiqilishiga va nazariyaning amalda ijodiy qo’llanilishiga bog’liqdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Metodlar tarixi atoqli metodist professor I.V.Rahmanov tomonidan chuqur o’rganilgan. Tarjima metodi asosan ikki ko’rinishda bo’lib grammatik-tarjima va matn tarjima metodlari nomi bilan yuritiladi. Grammatik tarjima metodi nuqtayi nazardan chet til umumta’limiy maqsadda o’rganilgan. Grammatik mashqlar til

o'rganuvchining mantiqiy tafakkurini o'stirish maqsadida bajarilgan. Grammatik bilimlarni bayon etish ta'limning asosiy maqsadi deb qabul qilingan. Bu metodning asosiy prinsiplari quyidagilar:

1. Til o'rganish yozma nutqqa asoslangan.
2. O'rganish predmeti qilib grammatika olingan, leksika ham unga tobe ravishda tanlangan. Grammatik mashqlar bajarish asosiy ish usuli bo'lgan.
3. Oldin grammatik qoida yod olingan, so'ng esa qoidalar asosida gaplar tuzish tavsiya qilingan.
4. Grammatik shakl va so'zlarning ma'nosi so'zma-so'z tarjima vositasida ochib berilgan.
5. So'zma-so'z tarjima va quruq yodlash yo'li bilan til materialini o'zlashtirilgan.
6. So'zlarni kontekstdan tashqarida, yakka yodlash bilan chegaralanilgan.

Tarjimasiz metod-metodning turli ko'rinishlari tarixan ma'lum. Ularni ikki yirik guruhga ajratish mumkin: tabiiy va to'g'ri metodlar. Tabiiy metodda chet tilni o'rganish ona tilini egallash sharoitida monand bo'lishi kerak. Metodning bosh maqsadi chet tilida gapirishni o'rganish orqali o'qish va yozishni o'rganib olishga imkoniyat yaratiladi. Tabiiy metod prinsiplardan eng muhimi-til muhitini yaratishdir. Tarjima metodi-bu metodning nomi odatda "tarjima metodlari" atamasi bilan ko'plikda ishlatiladi. Shunga ko'ra ma'noni bilib olish qiyin emas. Metod nomining kelib chiqishiga asosiy sabab shuki, to'g'ri metodda o'qitish chog'ida ona tilini chetlab o'tib chet tili so'zi bilan predmet orasida bevosita assotsiatsiya ya'ni fikran bog'lanish o'rnatishga urunib ko'rilgan. Ushbu metod ikki katta metodik yo'nalishlarning ilmiy—amaliy tomonlarini o'ziga singdirib olgan. Ushbu zamonaviy aralash metodlarning namoyondasi R.B.Beliyev tadqiqotlaridan ma'lum va mashhurdir. Ushbu uch atamani metodik tadqiqotlarda turli nomlar bilan yuritib kelindi. Ko'pchilik tan olgan va o'qitishda bevosita mushoxada qilish mumkin bo'lgan mazkur metodlar o'quvchi nuqtayi nazaridan nomlangan. O'quvchining chet tili o'rganishidagi vazifasi o'quv materialini bilan tanishish, ko'nikma va malaka hosil qilish maqsadida mashq qilish hamda o'z fikrini bayon etish chog'ida, ya'ni nutqiy muloqotda tildan foydalanishdan iborat. Har bir metodning o'ziga xos xususiyatlari bor. Metod atamasining ifodalashni yana bir turi chet tili o'qitish jaroyonida amaliy foydalaniladigan metodlardir. Ular uchta:

1. Tanishish;
2. mashq qilish;
3. qo'llash.

To'g'ri metodning zamonaviy ko'rinishlaridan ikkitasi-audiolingual va audiovizual metodlari ko'p tarqalgan. Ikkala metodning umumiylikidan tashqari

tafovutlari ham bor. Masalan: audiovizual metodda og‘zaki nutq, yozuv va oxirgi navbatta o‘qish o‘rgatiladi. Metodlar faoliyat ko‘rsatgichi o‘znavbatida metodik harakatlar orqali amaliyotda ishlatiladi. Masalan: leksikaning ma’nosini tarjimasiz ochish usuli, matndan axborot olish usuli, grammatik birlikni leksik o‘rgatish usuli, talaffuzni taqlid yo‘li bilan o‘rgatish va hokazo. Aniq usullar majmuasi jarayon metodini tashkil etadi. Metodik usul o‘quv materiallarni o‘rganishda yaqqol ko‘rinib turadigan harakatni bildiradi. Metodik adabiyotlarda metodlarni “Namoyish etish, tushuntirish va mashq” nomlari bilan berish yoki metodlar 7 tagacha hollari uchraydi, qanday nomlar yoki ular nechta bo‘lishidan qat’iy nazar metodlar tanishtirish, ko‘nikma hosil qilish va malaka berishga yo‘naltiriigan.

MUXOKAMA VA NATIJALAR.

O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrdagi PQ-1875-sonli “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risidagi” qarori ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar. “Chet tillarni o‘qitishda yangi metodika va innovatsiya” mavzusida ilmiy-nazariy seminar o‘tkazildi. “Xorijiy til va adabiyot” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturlari ishlab chiqildi. Metodlar faoliyati ko‘rsatkichi o‘z navbatida metodik harakatlar orqali amaliyotda ishlatiladi. Chet tili o‘qitishning amaliy ta’lim va tarbiyaviy maqsadlari ilmiy asoslab berilgan, bu metodning birinchi ko‘rinishi edi. Chet tilini o‘qitish metodikasi didaktika bilan uyg‘un o‘zaro bog‘langan holda rivojlanib kelgan. Chet tillar o‘qitishida metodlarni tatbiq etish uzoq davrlardan boshlangan, prinsiplar esa nisbatan yangiroq metodik atamalardir. Tarixan metodlar to‘rt guruhga birlashtirib, ularning nomlariga “tarjima”, “to‘g‘ri”, “qiyosiy”, “aralash” deb atash qabul qilingan.

Chet til o‘qitish metodikasida hozirda madaniyatalararo muloqot iborasi keng qo‘llanib kelmoqda. Aynan bu tushunchani biz turli xildagi kontekstlarda qo‘llashimiz mumkin. Aslida esa: Madaniyatlararo muloqot - turli madaniyat vakillarining ijtimoiy kelib chiqishi, mentaliteti, milliy xarakteri, hayot tarzi, urf-odatlar, qadriyatlar sistemasi va boshqalar to‘g‘risidagi muloqoti-ma’lumotidir. Mazkur jarayonda o‘quvchi-talabalarni o‘rganilayotgan mamlakat madaniyatiga nisbatan hurmat, sabr-toqat qilish va o‘zga mamlakat madaniyatini to‘g‘ri tushunish ruhida tarbiyalab, rivojlantirib borish lozim. Har bir chet tili darsi madaniyat chorrahasi, madaniyatlararo muloqot amaliyoti hisoblanadi. Chunki mazkur jarayondagi har bir chet tilidagi so‘z chet el hayotini va madaniyatini o‘zida aks ettiradi. O‘qituvchilar oldidagi vazifa o‘quvchi va talabalarning kommunikativlik, muloqotga kirisha olish qobiliyatini o‘stirishdan iborat.

XULOSA.

Chet tili o'rganish ko'p qirrali ta'limot bo'lib, bu jarayonda inson murakkab psixologik o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Jumladan ona tili bilan chet tilini taqqoslash jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayonda o'rgatishning turli metod va texnologiyalaridan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida chet til bilan ona tilini taqqoslab o'rgatish samarali natija beradi. Chet til o'rgatish uning metodikasiga oid bilimlarga ega bo'lishni taqazo etadi. Bu usul yoshlar bilimini oshiradi va fikrlash doirasini keng qilib, metodika darajasini oshirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Mavlonova.R.A Vohidov N.X Ijtimoiy pedagogika-T:lstiqlol nashriyoti.
2. Lex.uz
3. Kitobxon.Uz
4. Ziyonet.uz
5. <https://e-library.namdu.uz>